

Operaciones HUMINT ante el uso de Starlink en el terrorismo yihadista del Sahel

Yzan Pérez Morán

Hurghada, Egipto. 2 de octubre de 2025

«El futuro ya está aquí, solo que no está
distribuido equitativamente.»

WILLIAM GIBSON, 2002

1. Prefacio

Los países sin infraestructura digital son una moneda de doble cara para el yihadismo. Por un lado, facilitan el adoctrinamiento, con poblaciones generalmente analfabetas y sin acceso al exterior. Los ojos internacionales se vuelven improbables por ausencia de conectividad, y es fácil comunicarse de forma clandestina o eludir vigilancia.

Por otro, hay desventajas. El contacto con aliados se limita a la hora de coordinar planes. La propaganda ve mermado su poder de difusión, así como el reclutamiento. El vacío de conectividad dificulta las comunicaciones en tiempo real, el abastecimiento, el JISR o la efectividad de artillería no tripulada.

Esa fue la realidad del Sahel hasta que los satélites de internet de baja órbita cambiaron el tablero. Esta tecnología, comercializada por empresas privadas, dota de internet de máxima velocidad a cualquier célula que la adquiera, sin importar su ubicación (desierto, alta mar...) ni si hay infraestructura cercana. Además, elimina la barrera del capital, pues sus precios parten de 38.00 dólares. Este análisis se enfoca en los satélites Starlink, de la filial americana Starlink Services LLC, por encabezar el mercado global desde 2023.

Su presencia en acciones terroristas modernas es ya común, afectando a las operaciones HUMINT: 1. la tasa de reuniones físicas ha disminuido, 2. los pagos en efectivo caen, 3. el opaco cifrado satelital reaviva la necesidad de informantes y 4. la radicalización rural ya no solo se da en mezquitas.

2. Marco teórico y metodológico

El presente trabajo se sitúa en la intersección entre el SIGINT, la criminología y el HUMINT. Usa análisis de fuentes como prensa internacional, informes de *think tanks* (GI-TOC, GNET, ASA) y documentos oficiales de la ONU. El marco conceptual incluye la *Netwar* de Arquilla y Ronfeldt y el “Califato digital” de

Javier Lesaca, el cual describe la virtualización del Estado Islámico tras sus constantes pérdidas de territorio. También se parte de la idea de que las telecomunicaciones son multiplicadores de poder yihadí en guerra asimétrica.

En cuanto al ámbito geográfico, nos enfocaremos en el Sahel por sus cifras récord de violencia (*Global Terrorism Index, 2024*) y por su cercanía a España. Respecto a la doctrina HUMINT, se emplea el marco de la OTAN recogido en las *Allied Joint Publications* y los manuales emitidos por el NATO HCOE.

3. Sistema Starlink

Starlink es un grupo de 7.000 satélites de órbita baja (LEO) que cubre el 91% del planeta. A diferencia de los satélites clásicos, que orbitan a 36.000 kilómetros de altura, estos operan a solo 500 kilómetros y se mueven a velocidades de 28.000 km/h. Ello permite ofrecer conexión de alta velocidad en puntos remotos, sea en medio del océano o en el Sáhara, pues los satélites rodean el globo y solo requieren una antena para conectarse.

Dicha antena tiene 50 centímetros de diámetro, se enchufa mirando al cielo y rebota internet con su *router*. Es decir, funciona como el Wi-Fi de cualquier casa, pero el proveedor no es local sino un satélite que sobrevuela el país.

Hombre de Níger usando su antena Starlink (*Le Monde, 2025*)

La calidad es veinte veces superior a los proveedores africanos, llegando a 40 Mbps de velocidad. Para contextualizar, esto permite videollamadas, difusión masiva de vídeo o transmisión visual desde drones en HD. Incluso su comunicación está cifrada de extremo a extremo, pues va directamente al satélite sin pasar por toma terrestre, siendo difícilmente rastreable.

He aquí el motivo de su uso en células yihadistas: basta un generador eléctrico para operar mejor que las fuerzas estatales, cuya señal ronda los 2 Mbps y no abarca ni el 40% de territorio africano.

Dos antenas Starlink en Yamena, Chad (*Wikipedia*)

4. Regulación en países con presencia yihadista

Es imposible legislar satélites, pues el espacio no tiene soberanía. Lo que llamamos “espacio aéreo” de una nación llega hasta 100 kilómetros de altura. Todo lo que esté por encima no es territorio del país, sino “espacio ultraterrestre” sin dueño. La única entidad reguladora es el Tratado del Espacio Exterior de 1967, promulgado por la ONU con vigencia a día de hoy

*- El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
..... es provincia de toda la humanidad.*

*- El espacio ultraterrestre está libre para su exploración y utilización
por todos los Estados sin discriminación alguna.*

Cuando una empresa decide lanzar un satélite, lo único que necesita es que su país de origen o lanzamiento la patrocine, asumiendo la responsabilidad en caso de incidencia. Todo lo demás son normativas ordinarias: no poner armas en órbita, no emitir residuos, plan de contingencia... Como Starlink opera a 500 kilómetros de altura (lejos de los cien de espacio aéreo), su actividad solo se rige por este Tratado, pudiendo operar en cualquier país sin “estar” en él.

En países con presencia de yihadismo, suelen rehusar de esta tecnología para evitar usos indebidos. Por ello, aunque no puedan prohibir la actividad de los satélites en sí, pueden limitar la entrada de antenas Starlink en el país y su conexión a redes eléctricas locales. Un caso ilustrativo es Mali: tras informes de que terminales estaban llegando a manos de insurgentes en el norte del país, la junta militar prohibió en marzo de 2024 la importación de kits.

Las autoridades temían que estuviera potenciando las comunicaciones de JNIM y AQMI, pero, siete meses después, el gobierno levantó la prohibición reconociendo la necesidad de un enfoque matizado. En ese lapso, Mali elaboró una plataforma legal para registrar a todos los clientes del país, permitiendo acceso a la tecnología bajo control estatal. Los costes de la operativa fueron altos, pero gracias a los beneficios de las empresas digitales y la nueva fuente de impuestos, se amortizó en un año.

En Níger, tras un golpe de Estado y un aumento del 94% en la violencia extremista en 2024, la conectividad era un tema complicado. Sin embargo, el contrabando introducía cientos de dispositivos al año por la frontera de Maradi, que conecta el país con Nigeria. Níger no tuvo nada que perder y legalizó las antenas en 2025, con la única condición de que fueran registradas ante el Estado. Por los mismos motivos, Chad firmó otro acuerdo de operaciones y Starlink se convirtió en proveedor satelital del país. Estas autorizaciones pretenden canalizar demanda por vía oficial y disuadir el mercado negro, aunque no eliminan el riesgo de desvío.

Ben MacWilliams (Director Starlink MENA) con Haliki Choua (Director de la ARCEP)

En contraste, otros países son tajantes. Egipto, Burkina Faso, Costa de Marfil y República Democrática del Congo declararon ilegal la comercialización de antenas en 2023 al no haber acuerdos que garantizaran el cumplimiento de sus exigentes normativas, que comprometían la privacidad de usuarios y pedían altos impuestos para mantener la posición de operadores locales.

Esta prohibición, sin embargo, ha dado lugar a un floreciente contrabando en el Sahel. La portabilidad de los kits y el desconocimiento de los agentes fronterizos facilitan la entrada clandestina de dispositivos desarmados (antenas, *routers*, cables...) desde países con servicio autorizado. Se distinguen tres rutas principales de entrada: una *corriente sur* desde Nigeria hacia Níger (vía Kano y Maradi), una *corriente este* desde Nigeria hacia la región de Chad (vía Maiduguri), y una *corriente norte* desde Libia hacia Níger (a través del desierto, por enclaves como Madama).

Porosas fronteras y la corrupción endémica permiten que, mediante sobornos de apenas 30 euros a guardias, los contrabandistas pasen equipo valorado en

cientos. Cobran entre 400 y 600 euros por kit entregado a grupos armados o clientes clandestinos. Como los usuarios finales no pueden pagar con tarjeta ni figurar oficialmente, los traficantes registran identidades pantalla propias y luego cobran en efectivo cuotas mensuales elevadas, de 75 a 120 euros por usuario. Así, retienen control sobre el servicio y obtienen márgenes del 200%.

Rutas de contrabando de Starlink en el Sahel (GI-TOC, 2025)

5. Integración en operaciones terroristas

Comunicaciones, mando y control

Los grupos yihadistas siempre han sufrido limitaciones. Operando en áreas vastas y rurales con poca infraestructura, recurrían a métodos arcaicos de comunicación: teléfonos satelitales, emisarios humanos o simplemente desconexión entre células que actuaban de forma autónoma por falta de enlaces seguros. Esto los hacía débiles en términos ofensivos, y les exponía a la interceptación por parte de los servicios de inteligencia (las señales básicas son geolocalizables y pinchables).

El dispositivo favorito de narcotraficantes, terroristas o criminales de toda índole siempre fue la BlackBerry, cuyo fracaso en el mercado móvil la llevó a centrarse en privacidad UEM. Sus terminales eran intuitivos, cifrados, permitían control remoto y su funcionamiento por teclas los hacía resistentes en entornos difíciles (a diferencia de las sensibles pantallas táctiles). Tras unos años, el mercado pasó a estar copado por Thuraya, un teléfono que era casi idéntico, pero tenía su propio satélite y no pasaba por antenas locales terrestres.

Dispositivo Thuraya (*Nautic Expo*)

Este último se sustituyó por dos motivos. El primero es que un kit de dos terminales se vendía por un promedio de 1.000 dólares americanos, difícilmente asumibles en una célula africana. El segundo es que limitaba la comunicación a dos portadores, pues su señal no era rebotable a teléfonos ordinarios ni radios. La llegada de Starlink lo tumbó totalmente. Una antena de apenas 28,00 dólares mensuales no solo ofrecía la misma prestación por 50 veces menos, sino que añadía Internet de alta velocidad (perfecto para difundir material visual), permitía comunicación desde varios terminales y, además, su cifrado de extremo a extremo era más seguro. Desde 2023, todos los grupos yihadistas se hicieron con un equipo.

Un caso se dio en el norte de Mali en 2024, durante la reactivación del conflicto en la región de Azawad. Combatientes rebeldes tuareg del Frente de Liberación de Azawad (FLA), opuestos al ejército maliense, utilizaron Starlink extensivamente en el campo de batalla. Según testimonios militares, durante una ofensiva de tres días en Tin Zaouatine, el FLA mantuvo comunicaciones constantes entre sus unidades dispersas a pesar de estar bajo presión de las fuerzas malienses y los equipos cibernéticos de Wagner. Ello les permitió compartir inteligencia caliente, coordinar maniobras de flanqueo y solicitar refuerzos en tiempo real. Paralelamente, difundían partes de guerra y vídeos a través de Instagram exhibiendo su resistencia.

Los grupos afiliados a Estado Islámico también lo han aprovechado. La filial ISWAP - *E.I en la Provincia de África Occidental*, activa en la zona del lago Chad, lleva dos años usando Starlink para comunicarse. Esto se conoce porque el ejército nigeriano del General Tchiani ha hallado kits en redadas contra células de ISWAP en el noreste del país. El año pasado, fuerzas especiales recuperaron un terminal Starlink en posesión de un comandante de Boko Haram abatido, confirmando que la célula valoraba esta herramienta. En Níger, autoridades también reportan que, durante operaciones contra integrantes de JNIM Tillaberi y Tahoua, confiscaron dispositivos.

Redada a Boko Haram en Sambisa. Arriba a la izquierda, una antena Starlink.

La cuestión fue resumida por un oficial militar de la región: “*Ya no necesitan redes móviles inestables o arriesgadas reuniones en persona; ahora están conectados, son dinámicos y difíciles de rastrear*”. En efecto, las comunicaciones vía Starlink dificultan la labor de inteligencia de los estados. Antes, las fuerzas antiterroristas podían geolocalizar llamadas, degradar la coordinación enemiga bloqueando la señal móvil o tender emboscadas cuando los líderes debían reunirse físicamente. Ahora, los terroristas dirigen operativos desde la distancia; no solo mensajería, sino, por ejemplo, videollamadas cifradas para instruir en cómo construir explosivos.

Difusión y radicalización en zonas rurales

El yihadismo tiene un componente estético, casi teatral, pues su objetivo es difundir terror en los *kuffar*, infieles. Por ello, cada doctrina, secuestro, ataque o martirio se difunde masivamente a través de redes de radicalización (ampliamente definidas en *Monitoring Jihadism Project*), que no solo incluyen plataformas digitales y foros *web* sino también revistas físicas de Al Qaeda y el Estado Islámico.

Hasta ahora, los tentáculos ideológicos rurales se limitaban a mezquitas, papel y emisiones de radio. En ciertos países del Sahel solo el 5% del territorio disponía de Internet, haciendo la radicalización algo progresivo y presencial. Sin embargo, los jóvenes de estas zonas (que aglutinan la mayoría de población del país) tienen ahora acceso instantáneo a los foros, *chats* y vídeos promovidos por los radicales de su zona, acelerando el adoctrinamiento y creando nuevos reclutas.

Las reivindicaciones se difunden principalmente en Telegram, con migraciones a servicios como TamTam y RocketChat cuando hay purgas, además del uso de nubes para archivar material. *Amaq* sigue actuando como vía semioficial para anuncios, mientras que el boletín semanal *al-Naba'* continúa agregando operaciones e infografías. ISIS-K también ha profesionalizado su aparato en redes sociales de la *deep web* y creado *bots* de difusión para movilizar a sus afiliados. Todo ello es ahora accesible desde zonas rurales gracias a los

satélites, y basta un imán radicalizado o un amigo integrante de una célula para introducir jóvenes al embudo.

Para visualizarlo, en el Sahel hay 42.000.000 de personas que no tenían Internet hasta la llegada de Starlink. Con las altas tasas de fertilidad, la edad media de la región es de 17 años y dos tercios de la población son menores de 25. Sumando el resto de edades hasta los 39, el total son 35.000.000 de jóvenes en edad militar que ahora tienen acceso a redes de radicalización *online* por primera vez, ya sea por recomendaciones o derivación desde medios tradicionales. Con que un 1% de ellos entre al embudo y un 0,1% termine siguiendo la *jihad*, serían 35.000 nuevos combatientes, todos ellos con un círculo propio al que radicalizar y futuros hijos, creando un capital humano indirecto cercano al millón de sujetos.

Financiación

Una organización terrorista vive de cinco cosas: tráfico de armas/drogas, impuestos, protección local, donaciones y secuestros. Todas se ven mejoradas si añades un satélite a su actividad.

Durante un secuestro, las videollamadas seguras aceleran las pruebas de vida, comprimen los ciclos de negociación y permiten pagos sin exposición física. En el caso del contrabando (siempre por desierto), la fibra 4G permite hacer avanzadilla visual con un dron y avisar sobre patrullas imprevistas. También permite digitalizar la recaudación de impuestos, creando *links* de pagos automatizados similares a una membresía de Netflix, reteniendo liquidez de simpatizantes con menos esfuerzo.

Todo esto sin hablar de los servicios financieros en sí: criptomonedas, neobancos y decenas de opciones que, camufladas con VPNs y jugando con sus umbrales límite, permiten crear microcuentas y diversificar grandes cantidades de capital. Por ejemplo, hoy puedes añadir 4.000 euros a Revolut en pagos progresivos sin que el algoritmo exija documentación más allá de un DNI (que puede ser de un testafarro). A partir de tal límite exige pruebas de ingresos, pero nada te impide conseguir diez móviles y crear diez cuentas. Lo

locales encargados de las bases de usuarios. Además, las unidades de inteligencia deberán aumentar masivamente su formación en Virtual HUMINT, por ser un nuevo pilar de obtención equiparable en importancia a las fuentes abiertas o el SIGINT.

Alteración de los sistemas de pago

El paso a *blockchain* y sistemas digitales rompe un vector del HUMINT financiero. La información sobre *hawaladores* o cambistas disminuye y ello obliga a redefinir objetivos informativos: se requiere información sobre los *exchanges*, monederos electrónicos, *cold wallets*, y, especialmente, comercios locales e intermediarios que transforman valor digital en tangibles como armas o combustible. Las unidades deben especializarse en correlacionar el comportamiento digital con patrones de terreno. Por ejemplo, la compra repentina de neveras (para enfriar mineros Bitcoin) o la llegada de tarjetas regalo que coincide con la creación de microcuentas en neobancos (blanqueo). Es una labor compleja que exige militares u oficiales capaces de reconstruir redes sin contacto directo con el dinero.

La radicalización se digitaliza

La presencia Starlink no implica que desaparezcan los embudos en mezquitas, sino que continúan al llegar a casa. Es decir, la vigilancia de comunidades, escuelas, líderes tribales o mezquitas no ofrece una visión completa, pues las células siguen la captación en otros espacios como foros, redes sociales y grupos de mensajería expandidos boca a boca. El nuevo deber del operador HUMINT será colaborar estrechamente con unidades STRATCOM locales para crear contranarrativas moderadas usando la misma tecnología, además de usar redes HUMINT asociadas a medios de comunicación para inyectar tales narrativas en plataformas convencionales (prensa, radio...). Es decir: ante la opacidad de la radicalización doméstica, el HUMINT es una palanca para prevenir la causa más que la consecuencia, trabajando con STRATCOM local para apoyar voces moderadas.

7. Soluciones paralelas al HUMINT

Starlink altera el balance entre conectividad y seguridad, exigiendo una respuesta integrada que sea a la vez legal. En lugar de prohibir una tecnología de uso civil masivo (lo que sería impracticable) la estrategia debe orientarse a rastrear y suspender ciertos usos sin sacrificar ventajas para población y empresas. Para ello, este marco une medidas regionales, cooperación con proveedores y capacidad forense que apoyarán las operaciones HUMINT con pruebas judicializables para disuadir el mercado negro.

En primer lugar, es imprescindible sustituir las licencias vitalicias por licencias temporales biométricas. Es decir: una suscripción condicionada a verificar un rasgo biométrico mensualmente. Bastaría con añadir al proceso de compra de Starlink un reconocimiento facial del usuario, similar al de un iPhone para desbloquearse. La biometría se enlaza a la cuenta, y, cada mes de forma periódica, saltará el aviso para verificarla de nuevo en el dispositivo que esté conectado a la red. Al ser una “foto” en tiempo real, obliga al titular a tener cerca su red, reduciendo el alcance del contrabando de antenas (los compradores necesitarían al vendedor cerca, pues el test facial está vinculado a su rostro). Si falla el reconocimiento, se suspende el servicio. Esta tecnología ya se usa en oposiciones españolas con el *software* SMOWL CM.

Otra opción menos intrusiva para la protección de datos sería crear una unidad dentro de Starlink que efectúe videollamadas de verificación en zonas de riesgo, manteniendo el mismo control facial mensual, pero sin almacenar las imágenes. En ambos casos, el objetivo es evitar un cambio de portador.

La siguiente medida es instruir a los cuerpos aduaneros en lo relativo a dispositivos desmontados y camuflados para su portabilidad. Del mismo modo que en la Academia de Policía Nacional se instruye en detección prematura de explosivos, los cuerpos aduaneros afectados por el contrabando deberían recibir instrucción de ingenieros de telecomunicaciones especializados en satélites LEO, con el fin de detectar partes de antenas Starlink en otros entornos. No siempre resulta tan obvio como esconder su procesador en una

caja: a veces, el procesador se usa en otro instrumento tecnológico (que va a ser desmontado tras cruzar la aduana). De nada sirve crear registros de usuarios si luego es posible introducir antenas sin registrar.

El marco legal constituye el tercer bloque. Muchas acciones ilícitas en Internet ya están tipificadas como delito y permiten rápida fiscalización, como ocurre con la suplantación o el *hacking*. Sin embargo, en países de riesgo, debería tipificarse un agravante legal para los usos enfocados en Mando y Coordinación (C2) de ataques, es decir, mayor peso legal a los intentos de violencia coordinada vía Starlink.

El motivo es crear un pretexto legal para conseguir control, similar a lo que hizo Trump designando a los carteles mexicanos como “terroristas”, consiguiendo su exclusión de sistemas financieros, más facilidades para congelar sus fondos en otros países y menos limitaciones a sus operaciones en México. Esto mismo sería viable con los usos C2 de Starlink, tipificándolos como “organización paramilitar” (aunque sean tres adolescentes) y acercando su actividad a “rebelión”. Una jurisprudencia común en el Sahel podría presionar a Starlink para conseguir concesiones en lo relativo a compartir más información con las autoridades, o para limitar el servicio en zonas de riesgo durante operaciones estatales (colaboración privada). Además, la nueva tipificación atraería ojos internacionales por su gravedad, fomentando la cooperación intencional.

Finalmente, en paralelo a las medidas, sería básico destinar presupuestos a subcontrataciones de SIGINT forense para los cuerpos policiales y militares. Si bien a día de hoy existen unidades internas SIGINT, no están enfocadas en análisis forense y, además, pertenecen a especialidades que no pisan la calle (se enfocan más en radares, radio, drones, aviación...). Por ello, subcontratar de forma puntual a forenses para analizar los componentes alterados de las antenas, sus metadatos, el tiempo de uso o cualquier parámetro sería de mucha utilidad en un escenario idílico en el que el dinero no es un problema. Además, ello permitiría recopilar inteligencia transmisible entre países afectados. En definitiva: la meta no es erradicar la tecnología, sino romper las cadenas técnicas, logísticas y legales que permiten a terroristas convertir una simple antena en un multiplicador de violencia.

8. Referencias bibliográficas

1. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). *The shadow constellation: how Starlink devices are shaping conflict and crime in the Sahel*.
2. Le Monde. (2025, 5 de julio). *Starlink: The newest asset for rebel and jihadist groups in West Africa*.
3. John Tanner, 2025. *Starlink launches in Niger, signs operator licence in Chad*, Developing Telecoms
4. Federal Communications Commission, 2021. *Order FCC-21-48*.
5. SpaceX / Starlink Support. (2025). *How much power does my Starlink need?*
6. Driessen, B., et al. (2012). *Don't Trust Satellite Phones: A Security Analysis of Two Satphone Standards (GMR-1/GMR-2)*. IEEE.
7. Reuters. (2025). *Musk ordered shutdown of Starlink satellite service as Ukraine retook territory from Russia*.
8. UNOOSA. (s. f.). *Outer Space Treaty*.
9. The Guardian. (2024). *Ukraine accuses Russia of using Starlink in occupied areas*.
10. ITU. (2024/2025). *Radio Regulations, edition of 2024 (Vol. 1–3). Entra en vigor el 1 de enero de 2025*.
11. FCC Space Bureau. (2024, 26 nov.). *DA-24-1193: Partial Grant – SpaceX (SCS y modificaciones Gen2)*.
12. FCC Space Bureau. (2025, 7 mar.). *DA-25-197: Autorización para desplegar “Supplemental Coverage from Space” (SpaceX + T-Mobile)*.
13. AJP 2.3 - Allied Joint Doctrine on Human Intelligence (HUMINT)
14. NATO HUMINT Centre of Excellence Publications - Romania